

JUVENTUDES E SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS: EDUCAÇÃO, FUTURO E TRABALHO

 DOI: 10.5281/zenodo.6081423

Tatiane de Oliveira

Educadora Social na Política de Assistência Social. Graduada em Educação Física pela Universidade Feevale. Especialista em Educação. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Feevale. tatiolive90@gmail.com

Elenise Marks

Professora de Educação Infantil e Tutora de Licenciaturas. Graduada em Pedagogia pela Universidade Feevale. Especialista em Gestão, Supervisão e Orientação Escolar; Especialista em Psicopedagogia; Especialista em Gestão e Tutoria. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Feevale. elenisemarks@yahoo.com.br

Dinora Tereza Zucchetti

Professora do curso de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Feevale. Graduada em Serviço Social pela Universidade de Caxias do Sul. Bolsista Produtividade em Pesquisa (CNPq) e pesquisadora convidada do Instituto Politécnico de Leiria. Doutora em Educação pela UFRGS. dinora@feevale.br

Resumo: Este artigo é resultado da sistematização de experiências vividas em uma oficina com jovens no município de Novo Hamburgo, estado do Rio Grande do Sul. Tem como universo de pesquisa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, inscrito no âmbito da Política de Assistência Social. Problematicamos as juventudes e suas perspectivas de futuro em interface com a educação e o trabalho. Como recurso metodológico utilizamos a sistematização de experiências - inspiradas em Holliday (2006) e Falkemback (2007) - para analisar as práticas educativas com jovens participantes da oficina "Jovens em Ação". Foram sistematizadas as seguintes temáticas: futuro, educação e trabalho. Através delas, buscamos identificar quais elementos são determinantes para criação e elaboração de projetos

de vida. No referencial teórico utilizamos as contribuições da educação popular e da sociologia. Os resultados do estudo apontam que a escola e a família se apresentam como provas de natureza estrutural e circunscrevem as expectativas de futuro dos jovens. Além disso, eles manifestam dissonância nas disposições para crer e agir e não possuem o hábito de planejar pensando no futuro. Por fim, ressaltamos que a sistematização de experiências é um importante recurso metodológico para pensar os processos de trabalho, pois permite um constante movimento de ensinar e aprender através da prática.

Palavras-chave: Futuro. Juventudes. Sistematização de Experiências.

Abstract: This article is the result of the systematization of experiences lived in a workshop with young people in the municipality of Novo Hamburgo, state of Rio Grande do Sul. Its research universe is the Coexistence and Bond Strengthening Service, which is part of the Social Assistance Policy. We problematize the youth and their future perspectives in interface with education and work. As a methodological resource we used the systematization of experiences - inspired by Holliday (2006) and Falkemback (2007) - to analyze the educational practices with young participants of the "Youth in Action" workshop. The following themes were systematized: future, education, and work. Through them, we sought to identify which elements are determinant for the creation and elaboration of life projects. In the theoretical referential we used the contributions of popular education and sociology. The results of the study point out that school and family present themselves as evidence of a structural nature and circumscribe the future expectations of young people. Besides, they manifest dissonance in the dispositions to believe and to act, and they don't have the habit of planning thinking about the future. Finally, we emphasize that the systematization of experiences is an important methodological resource for thinking about work processes, because it allows a constant movement of teaching and learning through practice.

Keywords: Future. Youths. Systematization of Experiences.

INTRODUÇÃO

A sistematização de experiências tem sido utilizada como recurso metodológico em muitas pesquisas, as quais buscam refletir, especialmente, sobre os processos de trabalho coletivo. Recorremos a ela para pensar as práticas educativas com jovens e a partir delas produzir conhecimento (FALKEMBACH, 2007). Este procedimento possibilita reconstruir o processo, identificar, classificar e reordenar seus elementos. Permite objetivar o vivido, através do movimento de distanciamento do que experienciamos, convertendo assim, a própria experiência em objeto de estudo, interpretação teórica e de transformação (HOLLIDAY, 2006).

Destarte, sistematizamos as experiências com jovens participantes da oficina "Jovens em Ação", a qual constitui um projeto de educação não escolar no campo social. Por educação não escolar, qualificamos as práticas educativas,

protagonizadas, em sua maioria, por entidades socioassistenciais que emergiram no Brasil nas últimas décadas e que compõem junto com os movimentos sociais, a educação comunitária e a educação popular, uma perspectiva educativa com vistas à formação da cidadania (ZUCCHETTI; MOURA; LACERDA, 2019).

A partir disso, compreendemos que as práticas de educação não escolar podem ser consideradas estratégias pedagógicas alternativas que, em certa medida, confrontam o processo de exclusão social de crianças, adolescentes e jovens, construindo práticas sociais de produção de novos saberes (ZUCCHETTI; MOURA; LACERDA, 2019). A luz disso, ao sistematizar a oficina com jovens, objetivamos identificar quais elementos em suas trajetórias são determinantes para a criação de perspectivas em relação ao futuro. Para tanto, foram sistematizados os encontros que abordaram as temáticas: futuro, educação e trabalho.

A interface entre essas categorias é objeto de estudo de muitos pesquisadores, principalmente aqueles que se dedicam a investigar as juventudes oriundas das camadas populares, quais sejam: Pais (2003); Dayrell (2007); Leão, Dayrell e Reis (2011a, 2011b), Dayrell e Jesus (2016); Andrade (2017); Souza e Silva (2018), Silva e Leme (2019). Eles convergem ao indicar que a escola emerge nas narrativas juvenis como imperativo para um futuro melhor.

Para Pais (2003), o futuro é o tempo que parece legitimar o sistema de ensino, ao predicar que ele permite a “formação dos futuros homens do amanhã”. Contudo no labirinto da vida - como expressa o autor - os impasses do presente tornam o futuro ausente e os obstáculos dificultam as escolhas. Assim, acreditamos que a sistematização de experiências com jovens das camadas populares permite conhecer seus modos de vida, projetos futuros e as relações que estabelecem com a escola e mercado de trabalho. Contribui, portanto, para o avanço na produção de conhecimento no campo das juventudes, serve como suporte teórico para projetos similares a esse, bem como para a pensar as políticas públicas para esse segmento.

Delineamento da Sistematização

A oficina “Jovens em Ação” é uma das estratégias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV⁶), no âmbito da política de Assistência Social, que visa mitigar os efeitos causados pelo desligamento dos jovens, do atendimento diário, após completarem 15 anos. Observamos que ao se desvincularem do SCFV, não se engajavam em outras atividades educativas ou culturais. Parte deles estavam à margem do sistema de ensino e não tinham idade para ingressar no mercado de trabalho - a não ser na condição de aprendiz⁷. Ociosos, ficavam mais vulneráveis aos riscos do território. Não por acaso tem se sugerido que grande parte dos delitos cometidos por jovens ocorrem em seus tempos livres (PAIS, 2003).

Nesse sentido, a oficina foi desenvolvida com o objetivo de fortalecer a convivência familiar e comunitária; valorizar a pluralidade juvenil; proporcionar espaço de fala e escuta; contribuir para permanência ou retorno dos jovens à escola e fomentar a participação em espaços de tomada de decisão que discutam as juventudes. Participaram dela, oito jovens de 15 a 18 anos, estudantes ou evadidos do ensino fundamental, que doravante serão citados de acordo com o quadro abaixo:

Quadro I – Caracterização e escolaridade dos jovens

Codinome	Idade	Escolaridade
Alice	18	8º ano - evadida
Ana	15	7º ano
Vitória	15	8º ano
Raquel	15	4º ano
Davi	17	7º ano - evadido

6 O SCFV é um serviço de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social que atua em complementaridade ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias e ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos. Possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, visando sua emancipação para enfrentamento das vulnerabilidades sociais (BRASIL, 2017).

7 Lei da Aprendizagem nº 10.097/2000 assegura ao jovem de 14 a 18 anos formação técnico-profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico.

Kevin	15	7º ano - evadido
Jonas	18	7º ano - evadido
Wesley	15	7º ano - evadido

Fonte: Elaborada pelas autoras. (2021)

Foram realizados um total de 14 encontros, entre os meses de setembro a dezembro de 2019. Cada uma teve duração de 1 hora e 30 minutos e periodicidade semanal. Os temas preferenciais foram: identidades juvenis; vida comunitária; futuro; educação; trabalho; saúde mental; sexualidade e drogas.

Para registrar as experiências, foram utilizados como dispositivos: ficha de recuperação de aprendizagem, entrevistas gravadas e posteriormente transcritas e registros em Diário de Campo. Estes instrumentos agregaram qualidade à análise dos materiais produzidos. Ainda em tempo, explicamos que a ficha de recuperação de aprendizagem é uma ferramenta própria da sistematização de experiência que tem intenção de “recuperar as lições de momentos significativos para montar um banco de informação de aprendizagens” (HOLLIDAY, 2007, p. 27). Nela deve conter o contexto da situação; o relato do que aconteceu; as aprendizagens e recomendações a outros espaços que estejam ou desejam desenvolver experiência similar (HOLLIDAY, 2007).

Por fim, descrito o delineamento metodológico, seguimos para as seções que discutirão as categorias futuro, educação e trabalho. Ressaltamos que as reflexões se darão na sequência das ações desenvolvidas na oficina. Foi no exercício de olhar para o presente e planejar o futuro, que os jovens apontaram a educação e trabalho como elementos fundamentais para a conquista de uma vida melhor.

1. Educação, Trabalho e Futuro: o que pensam os jovens?

É frequente no pensamento popular a juventude ser descrita como uma fase de transição para a vida adulta. Nesse limbo entre juventude e adulez são classificados como aqueles que não pensam no futuro e que buscam viver apenas o hoje. Essa perspectiva adultocêntrica, os colocam como os únicos responsáveis pelo seu futuro. Como se suas trajetórias fossem estandarizadas, lineares, sem possíveis pontos de desvios.

Não obstante, quem trabalha com as juventudes e se propõe a escutá-las sabe que essa não é a realidade. Em geral, nos discursos juvenis a educação emerge como condição para conquistar uma profissão e se tornar alguém na vida, como se na realidade atual, eles fossem ninguém. Esse entendimento é construção do imaginário, especialmente das camadas médias e populares, que depositam na educação a possibilidade para mobilidade social. Todavia, sabemos que no Brasil os menores graus de escolaridade estão entre as camadas mais pobres da população, condição que implica diretamente nos postos de trabalho que ocuparão.

Embora apresentem disposições para crer que a educação e o trabalho são imperativos para um futuro melhor, os jovens expressam dificuldades em desenvolver disposições para agir, na perspectiva de mudança no campo social, tendo em vista suas condições objetivas e subjetivas de vida (LIMA, 2013). Como consequência, vivem um tempo de instabilidade e incertezas, de tensão entre o presente e o futuro, onde a vida mais parece um ioiô a dar voltas (PAIS, 2003).

Semelhante às trajetórias ioiôs que marcam as juventudes, esse estudo também se apresentará em um movimento cíclico, de avanços e retornos em que a educação e o trabalho representam pontos de chegada e de partida na corrida pelo futuro.

O Futuro

Dialogar sobre projeto de vida para jovens que se desdobram para sobreviver é uma tarefa desafiadora. Eles dividem-se entre a ética da cigarra e da formiga. No primeiro caso, desfrutam do presente e sacrificam a possibilidade de conquistar um bem-estar futuro. No segundo renunciam o prazer do presente na esperança de sucesso no futuro (PAIS, 2003).

Nessa perspectiva, Leão, Dayrell e Reis (2011a), inspirados por Schultz (1979), definem por projeto de vida uma ação do indivíduo ao escolher um, entre futuros possíveis, transformando os sonhos e fantasias em objetivos a serem conquistados. Questionamos, portanto: Quais opções de futuros possíveis restam aos jovens das camadas populares? Sobre quais condições sociais eles poderão planejar seu futuro?

Ao encontro disso, o estudo de Andrade (2017), ao questioná-los sobre “O que fazer ano que vem?”, constatou narrativas bastante heterogêneas, mas com pontos em comum: a dificuldade em tomar decisões e planejar o futuro.

Compreendemos que a elaboração de um projeto de vida está intimamente relacionada ao campo de possibilidades dado pelo contexto socioeconômico e cultural no qual o jovem está inserido.

De acordo com Velho (1994), campo de possibilidades trata-se do conjunto de alternativas construídas no processo sócio-histórico, que passam pelo potencial interpretativo do mundo simbólico da cultura. Nessa perspectiva,

Os projetos individuais sempre interagem com outros dentro de um campo de possibilidades. Não operam no vácuo, mas sim a partir de premissas e paradigmas culturais compartilhados por universos específicos. Por isso, são complexos e os indivíduos, em princípio, podem ser portadores de projetos diferentes, até contraditórios (VELHO, 1994, p. 46).

No âmbito das contradições, podemos destacar uma das atividades realizadas na oficina, a qual os jovens deveriam elaborar um Plano de Desenvolvimento Individual com pequenos objetivos a serem alcançados entre setembro e dezembro de 2019. Nela ficaram evidentes as dificuldades em planejar o futuro. Entre as questões a serem respondidas estava a seguinte: “Você costuma planejar suas atividades? Faz planos para o futuro? justifique”. As respostas apontaram diferentes formas de olhar para o futuro. Para Raquel e Vitória os planos para o futuro dependiam muito mais das decisões institucionais do que de suas ambições, pois ambas se encontravam em situação de acolhimento institucional. Mas de qualquer forma almejam retornar à família. Os outros jovens afirmaram que: “Sim (planejo). Meu plano esse ano é ser campeão da copa Sulicampe⁸”. (DAVI, 2019). “Não planejo nada, porque simplesmente não penso no futuro” (KEVIN, 2019). “Eu gosto de planejar para me motivar” (JONAS, 2019). “Eu não planejo porque

8 Super Liga de Campeonatos e Eventos Esportivos - SULICAMPE organiza campeonatos de futebol no Rio Grande do Sul. O campeonato referido pelo jovem se chamava Gauchinho Paranhana, no qual foram vice-campeões.

tenho preguiça” (ALICE, 2019). “Não costumo planejar, porque não tenho tempo para isso” (ANA, 2019).

Numa primeira interpretação, as respostas indicam que os jovens não costumam planejar pensando no futuro. Todavia, ao responderem à seguinte questão: “No início de 2019, qual era o seu principal objetivo?” trouxeram a escola e trabalho como condições importantes para o futuro, sendo a aprovação a principal aspiração, o que em certa medida representa uma forma de planejar.

Ao encontro disso, Andrade (2017) afirma que a escola é tematizada em nosso meio social como uma importante instituição para a transformação dos indivíduos e das sociedades. Esse discurso acaba se tornando parte do senso comum e é reproduzido indefinidamente, sem que os sujeitos de fato tenham desenvolvido disposições para agir de acordo com suas crenças. Por exemplo, na pergunta “Você já abandonou algum objetivo traçado para o ano de 2019?” Kevin, Jonas, Davi e Alice responderam que a escola foi um objetivo abandonado naquele ano. Observemos, que os jovens apresentam discursos e ações contraditórias.

Outro ponto importante para análise, foi a autorresponsabilização, visto que atribuíram à falta de esforço individual o motivo pelo qual não alcançaram os objetivos. Contudo, emergiram dos relatos outros elementos importantes para refletir sobre essa questão. Kevin ao falar do abandono escolar, afirmou que “No começo eu acho que me esforcei, mas depois eu fui relaxando e deixando a preguiça tomar conta de mim. E também tem a ansiedade de estar perto de outras pessoas e eu desisti”. Jonas afirma que não se esforçou o suficiente, assumindo a culpa pela desistência, mas afirmou que “outros problemas que aconteceram” também interferiram.

Mas para além de constar o distanciamento entre discurso e prática, o processo de sistematização buscou identificar os motivos pelos quais alguns objetivos se perderam durante a caminhada, para isso torna-se fundamental compreender a relação estabelecida entre os jovens e a escola. É sobre isso que trata a seção seguinte.

Educação

A seção anterior apontou que para os jovens a escolarização é critério essencial para alcançar um futuro melhor. Não obstante, se mantêm as margens no campo educacional, seja em situação de evasão ou com uma série de reprovações.

Outrossim, os estudos de Leão, Dayrell e Reis (2011a; 2011b), Dayrell (2007), Silva e Leme (2019) revelam que o trabalho e a educação também são elementos importantes nas narrativas juvenis. Apesar disso, os dados de pesquisa de Silva e Leme (2019) apontam que muitos se encontravam fora da escola, desempregados ou no subemprego e que entre as camadas populares menos de 40% concluem o Ensino Médio na idade adequada.

Em 2019 a Fundação Getúlio Vargas fez um diagnóstico muito interessante sobre a evolução trabalhista e educacional de jovens entre 15 e 29 anos. A pesquisa indicou que naquele ano, 26,19% dos jovens apenas estudavam; 37,79% somente trabalhavam; 11,60% trabalhavam e estudavam e 24,53% pertenciam ao grupo dos “Nem-Nem”, nem estudavam, nem trabalhavam. No contexto deste estudo, quatro, entre os oito jovens, pertenciam ao grupo dos “Nem-Nem”. O restante somente estudava. Frequentavam o ensino fundamental, embora tivessem idade para cursar o ensino médio.

Assim, entre contradições discursivas e ações práticas, os jovens têm mantido uma forte orientação para o presente, já que o futuro fracassa em oferecer possibilidades de concretização das aspirações e os projetos de futuro permanecem relativamente ausentes (PAIS, 2003). Frente ao exposto, é importante pensar que os projetos individuais ou coletivos que construímos representam de certa forma um recurso essencial para lidarmos com a realidade, atuando como uma válvula de escape dos problemas. Todavia, quando pensamos na realidade brasileira, marcada por profundas desigualdades, determinados segmentos da população enfrentam desafios na elaboração de seus projetos de futuro, dispendo de possibilidades restritas e limitadas alternativas de escolha (SILVA; LEME, 2019).

Destarte, buscando compreender qual o espaço que a educação ocupa nos projetos de futuro juvenis, utilizamos como disparador para o debate o documentário “Nunca me sonharam”, que trata dos desafios do presente, expectativas para o futuro e os sonhos dos jovens que vivem a realidade do ensino médio público no Brasil. Depois de assisti-lo nos reunimos em círculo para o debate. Os jovens pouco falaram. Disseram que haviam gostado muito do documentário, mas não avançaram na discussão. Ana foi mais participativa e contribuiu falando que “a escola tem os momentos bons como o recreio e a convivência com os colegas”.

Diante da baixa participação na atividade oral, propusemos no encontro seguinte que eles escrevessem uma carta à escola. Explicamos que ela não seria entregue à instituição e que não precisaria ser identificada. A proposta era que pensassem nela como uma pessoa e falassem como se sentiam na relação aluno-escola. A atividade teve duração de 40 minutos. Após concluírem a escrita, entregaram as cartas. Os seus conteúdos trouxeram elementos importantes para refletirmos sobre a construção histórica da escola, seus tempos, espaços, funções e transformações. A carta de Kevin nos remete ao que Foucault (1987) apresenta em sua obra *Vigiar e Punir*.

Querida escola, queria lhe dizer por meio desta carta que nunca me senti realmente um estudante, eu me sentia um prisioneiro que era obrigado a estar ali. Não me sentia a vontade de estar ali, porque eu praticamente só ouvia e copiava no caderno e não aprendia nada (KEVIN, 2019).

O jovem se compara a um prisioneiro obrigado a permanecer em um espaço no qual seu corpo não se sente à vontade e a disciplina exige que ouvir e copiar aconteçam na ordem de um determinado tempo. A interpretação da carta de Kevin parece descrever a escola do século XVIII e seus novos contornos. A ordenação por fileiras na sala, no pátio, nos corredores; a organização por ordem serial; os grupos de alunos alinhados sob o olhar do mestre e o controle das atividades por horários permitiram uma nova economia do tempo de aprendizagem e fizeram do espaço escolar uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, hierarquizar e recompensar (FOUCAULT, 1987). Cabe, portanto, refletir que mesmo passados mais de dois séculos a descrição da escola em Foucault, sua arquitetura e organização permanecem muito atuais.

Por outro lado, mesmo desempenhando o papel de vigiar, punir e disciplinar corpos, para que dóceis sejam úteis (FOUCAULT, 1987), a escola é uma importante instituição que compõe a rede de proteção social. Para Ana a escola representa uma espécie de refúgio:

Eu sinto que a escola precisa acolher nós jovens, adolescentes, crianças. Precisamos, necessitamos de sensibilidade, de compreensão. Às vezes eu reflito sobre o que vou fazer na escola? Muitas vezes sinto como se a escola fosse um refúgio dos problemas, das dificuldades que passo fora dela. Os professores são importantíssimos. Eu me sinto tão engajada quando o professor entra na sala e entra no nosso meio e conversa, explica o conteúdo com diversão, com amor. Isso me motiva, me faz querer ir para a escola. Muitas vezes não tenho vontade de sair da escola e ir para casa (ANA, 2019).

A escrita revela que a escola simboliza mais que um espaço no qual se aprende os conteúdos. Trata-se de um lugar de acolhimento, de diálogo e de amorosidade. Muitos estudos têm tensionado sobre qual o papel da escola e do professor nos dias atuais. Eles convergem em afirmar que a escola e a prática docente devem abandonar a concepção predominante do século XIX de mera transmissão de saber (GADOTTI, 2003). O professor precisa assumir uma postura, dialógica, relacional, cultural e comunitária, rompendo com o ensino pautado somente em conteúdos objetivos. Compete a ele ser ético, ser um sonhador. Não é possível educar sem um sonho, sem a Ética do Cuidado⁹, da amorosidade (GADOTTI, 2003). Nesse sentido, Jonas faz um pedido à escola:

Querida escola, eu gostaria que você devia escutar mais os alunos e a opinião de cada um fosse ouvida e respeitada. Que houvesse mais interação com outras turmas da escola, fazer atividades diferentes, dar mais liberdade para os alunos mostrarem o que sabem fazer e dar mais valor aos alunos que vão com vontade de estudar e aprender. Eu gostaria também que algumas vezes todos pudessem sentar e conversar sobre as dificuldades na escola e em casa, pois sabemos que alguns jovens passam por coisas horríveis em sua própria casa (JONAS, 2019).

Predomina na carta do jovem o desejo pela escuta, pelo diálogo, por um olhar de cuidado. Para Boff (1999) o cuidado representa uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e envolvimento afetivo com o outro. Para cuidar é preciso se importar. Diante disso, questionamos: quanto nos importamos com nossos jovens? Estamos cuidando das nossas juventudes?

Na concepção de Gadotti (2003) a educação não é mais responsabilidade somente da escola, mas de toda a comunidade. Inevitável não relacionar essa assertiva com a boniteza do provérbio Africano, o qual diz que é necessária uma aldeia inteira para se educar uma criança (MATHIAS, 2006). Contudo, quando olhamos para a nossa comunidade, para a forma como se dão as relações sociais, para a maneira com que os jovens são vistos, é possível acreditar que ela educa numa perspectiva dialógica, humana, holística? Assim sendo, acreditamos que a escola - mesmo diante de todas as suas mazelas - ainda é uma instituição que tem potencial para educar numa perspectiva de valorização da vida, da ética, do diálogo.

Para Freire (2014), na educação o diálogo começa na busca do conteúdo programático. O educador-educando é dialógico, problematizador e faz do conteúdo

⁹ Leonardo Boff. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. Petrópolis, Vozes, 1999.

programático uma devolução organizada, sistematizada e acrescentada dos elementos que os alunos lhe entregaram de forma desestruturada. Ao contrário dele, para o educador-bancário, na sua posição antidialógica, o conteúdo do diálogo não existe, ele vê apenas o programa sobre o qual dissertará. Sobre isso, Kevin revelou que a educação bancária fazia parte da sua realidade “[...] os professores não ligam para os alunos. Chegam, passam a matéria e pronto”. Complementando, Jonas relatou às mazelas do ensino noturno na modalidade EJA “À noite eu comecei a achar chato. As coisas (conteúdos) eram muito fáceis, não tinha nada para fazer. O professor chegava, passava a matéria e deu. Aí comecei a achar chato e desisti” e complementou denunciando que “[...] aqui a escola, nem tenta ir atrás, não importa por que tu saiu. Eles não estão nem aí”.

Destarte, a educação bancária, não dialógica e tampouco amorosa, contribui para a evasão escolar. Os jovens indicaram que a troca para o ensino noturno foi determinante. Como vinham de seguidas reprovações, a escola organizava turmas de Educação de Jovens e Adultos no turno da noite. Jonas e Kevin afirmaram que se isolavam para não se envolverem com drogas. Alice assumiu que o envolvimento com drogas e álcool a fez “matar” aula para sair com amigos. Ela estava em acompanhamento psicológico pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e as cicatrizes em seus braços denunciavam as tentativas de suicídio e automutilação. Davi, mais introspectivo, disse que achava chato o ensino noturno e por isso abandonou a escola.

Assim como as evasões, as reprovações também marcavam as trajetórias do coletivo. Ana atribui suas reprovações à falta de interesse e dedicação, mas sabemos que a mãe sofre com o alcoolismo e com a violência doméstica. Assim a jovem acabava assumindo para si o cuidado com irmãos mais novos. Wesley, também alegou pouca dedicação, contudo a depressão da mãe e o uso de drogas do pai foram fatores determinantes para as reprovações. Vitória e Raquel na condição peculiar de acolhimento, têm suas reprovações diretamente ligadas com a violação de seus direitos.

Frente ao que foi exposto até o momento, percebe-se que a passagem pela escola foi e está sendo marcada por significações particulares que os constituem enquanto indivíduos, mas que embora sejam incorporadas de maneira singular são

desafios estruturais muito comuns às juventudes e que implicam diretamente no futuro e nos postos de trabalhos a serem ocupados por eles.

Trabalho

Como mencionado nas seções anteriores, o trabalho também é, no atendimento dos jovens, condição fundamental para conquistar um futuro melhor. Todavia, nenhum deles possuía vínculo empregatício no período de participação na oficina. Jonas e Alice já haviam completado 18 anos e poderiam ingressar no mercado de trabalho. O restante poderia exercer atividade laboral na condição de Aprendiz.

A conquista de um emprego esteve entre os objetivos estabelecidos para o ano de 2019. Porém, as estratégias e condições para concretizá-los estavam fragilizadas. Primeiro foi verificada a falta de documentos. Como conseguir um emprego sem eles? Não bastasse isso, o grau de escolaridade e a evasão restringiam o campo de possibilidades, visto que a maior parte das vagas para o Programa Jovem Aprendiz seleciona alunos do ensino médio e a matrícula escolar é uma exigência para participar do Programa. Constatado isso, tivemos importantes conversas com os jovens e suas famílias, reforçando a necessidade da documentação, da inserção e permanência na escola.

Na temática sobre trabalho os jovens trouxeram para o debate a profissão que almejavam. Enquanto isso, questionamos sobre as estratégias necessárias para alcançar tal profissão; qual o mercado de trabalho; qual a escolaridade exigida.

Concomitantemente a isso, a Universidade Feevale estava promovendo o evento “Mundo Feevale” o qual oportuniza aos jovens do ensino médio conhecerem os cursos de nível superior. Os jovens manifestaram interesse em participar e escolheram os cursos com os quais se identificavam.

Revelado o desejo de cursar uma faculdade, partimos para a discussão sobre como alcançar tal objetivo. O primeiro passo, seria retornar para escola. A partir disso, “podemos dizer que se o futuro está em jogo é porque nele se joga o presente” (PAIS, 2003, p. 310). E nesse jogo o caminho não é linear, não tem uma sequência lógica de acontecimentos. Os movimentos são cíclicos, onde para avançar às vezes é necessário retornar.

Podemos relacionar esses movimentos de avanços e retornos, com o que Pais (2003) define por trajetórias “ioiô”. Elas não são lineares e assemelham-se a um ioiô que está todo tempo a dar voltas. Muitos abandonam a escola, para investir na carreira profissional. De repente se dão por conta que sem a educação a carreira profissional não vingará, então retornam para a escola. No mesmo movimento ioiô passam pelo mercado de trabalho. O desemprego, o trabalho temporário e a precariedade dos empregos, impõe constantes voltas, vai e vem, nas trajetórias juvenis.

Como consequência dessas oscilações, muitos deles, especialmente entre as camadas populares, sentem-se fracassados. Não passam de ano porque não se esforçam o suficiente como sinalizado por Kevin. Não conseguem um emprego porque não são qualificados o bastante; permanecem na pobreza, pois não se empenharam e, portanto, não merecem dela sair. Assim, reproduzem um discurso de responsabilização sem compreender que oportunidades de ascensão social não são as mesmas para todas as pessoas.

Nesse contexto, a escola desempenha um papel importante no sentido de problematizar a realidade social em interface com o sistema político atual. Enquanto os jovens se autorresponsabilizam por seus fracassos, mascaram a irresponsabilidade do Estado. Eles precisam se descobrir enquanto sujeitos com direito a saúde, cultura, educação e proteção social. No cenário atual a educação é despreendida da proteção do Estado e segue a lógica do neoliberalismo (SILVA; SILVA, 2012). E nesse projeto perverso, os jovens das camadas populares, já fragilizados por sua realidade social, se não fortalecidos com a garantia de seus direitos, continuarão a ser presas fáceis; se manterão as margens no mercado de trabalho ou no subemprego e assim continuarão atribuindo a si próprios os fracassos presentes em suas trajetórias.

O contexto social e suas implicações sobre as perspectivas de futuro

Sabemos que o contexto social influencia sobremaneira as possibilidades de escolhas dos jovens. Embora sonhem com um futuro melhor, desejem avançar posições no campo social, permanecem paralisados diante das limitadas alternativas que lhes restam. Possuem dificuldade em planejar estratégias. Reconhecem a escola e o trabalho como imperativos para a “virada no jogo”, porém se mantêm às margens deles.

Destarte, num esforço para analisar tais contradições recorreremos às contribuições de Bernard Lahire. De acordo com Lahire (2004), vivemos em uma sociedade em que os atores podem incorporar crenças sem ter os meios para respeitá-las, alcançá-las e concretizá-las. Além disso, podem ter incorporado normas e valores sem ter criado os hábitos para agir.

Essas contradições entre discurso e ação não existem ao acaso. São influenciadas por uma série de provas, mais ou menos padronizadas nas sociedades atuais, quais sejam: família, escola, trabalho, território. Embora, estandardizadas, elas são enfrentadas de maneira muito singular por cada um dos jovens (MARTUCCELLI, 2010).

Para Martuccelli (2010) as provas são desafios históricos, produzidos socialmente, culturalmente representados, desigualmente distribuídos, pelos quais os indivíduos são forçados a passar, dentro de um processo estrutural de individuação. Nesse contexto, a escola, a família e o trabalho são provas de natureza institucional.

A luz disso, percebemos que a conjuntura das escolas, de imediato, já se coloca como um desafio para as camadas populares. Bourdieu (2007) em seu escrito “A escola conservadora e as desigualdades frente à escola e à cultura”, denuncia que a escola tem sido um dos fatores mais eficazes para a conservação das desigualdades sociais e para a naturalização do dom e do mérito, ao exigir em seus currículos um capital cultural, econômico e social pertencente à elite.

Posto isso, a instituição se coloca como uma prova, visto que se configura como uma espécie de lugar estranho, onde os alunos não se encontram nos currículos, na arquitetura, nas pautas, enfim um não-lugar, um espaço de passagem, de transição, incapaz de dar forma a qualquer tipo de identidade (AUGÉ, 2005). Nessa perspectiva, os estudos de Pais (2003); Dayrel e Jesus (2016); Arantes, Pinheiro e Gomes (2019) apontam que a escola é um tipo de rito de passagem, um constante vir a ser, uma sala de espera, sendo, portanto, necessário que os familiares e os jovens acreditem nesse investimento futuro, nesse cheque pré-datado (PAIS, 2003), pois é a crença de recompensa por esse esforço que possibilita a internalização de uma disciplina necessária para “suportar” a frequência escolar (DAYRELL; JESUS, 2016). Posto isso, considerando que a família pode ser um suporte, ela também pode ser uma prova a qual os jovens são submetidos. Percebemos isso, quando, por exemplo, Ana assume que não sente vontade de

retornar para casa, ou quando Jonas afirma que os jovens passam por coisas horríveis na sua própria casa.

Compreendemos então, que esse conjunto de provas estruturais implica diretamente na construção de planos e sonhos futuros, talvez por isso, os jovens não tenham o hábito de planejar. Bourdieu (2007) afirma que a concordância das expectativas com as probabilidades de realização das mesmas, opera numa espécie de realismo que faz com que cada um tende a viver de acordo com sua condição. Portanto, não planejar o futuro pode ser expressão de um contexto que oferece pouca possibilidade de realização.

Por conseguinte, percebemos que os itinerários juvenis não seguem um tempo linear, são na verdade um labirinto (PAIS, 2003), repleto de desafios, provas e imprevistos os quais testam a todo o momento a capacidade de resistência, resiliência e em certa medida a fé desses jovens que sonham por dias melhores. Destarte, concluímos que diante das diversas provações que marcam suas trajetórias e circunscrevem seus sonhos, o futuro se apresenta como um tempo subjetivo e de incertezas, e, portanto, difícil de ser planejado, pois os jovens estão ocupados sobrevivendo hoje.

Guisa de encerramento

A metodologia de sistematização de experiências nos possibilitou identificar quais os elementos das vivências juvenis são determinantes para a construção de perspectivas de futuro. A proposta metodológica favoreceu o diálogo e permitiu visitar e reviver os momentos compartilhados nas oficinas.

O movimento de retomada do processo indicou que a educação e o trabalho aparecem nas narrativas juvenis como imperativos para conquistar uma vida mais digna. Paradoxalmente, as disposições para crer na educação e no trabalho como elementos decisivos para isso, estavam em descompasso com suas disposições para agir.

Verificamos que suas trajetórias, não lineares, são marcadas por provas de caráter estrutural apropriadas de maneira muito singular por cada um deles. Nesse contexto, a escola e a família se constituem como as principais provas que circunscrevem a criação de expectativas para o futuro. Identificamos que a escola e seu *modus operandi* não concebe uma educação para cidadania, participativa e dialógica. Como consequência, os jovens permanecem inativos, apenas como

receptores de conteúdos, enquanto o conteúdo de sua vida é ignorado. Não por acaso parte deles abandonou a escola. Acrescentado a isso, as vulnerabilidades do contexto familiar: violência doméstica; uso de álcool; drogas e depressão, somado às dificuldades para a subsistência, constituem desafios que limitam as aspirações de futuro.

Por conseguinte, concluímos que a sistematização de experiências com as juventudes contribuiu para apontar os desafios impostos a eles nos dias atuais. Permitiu teorizar a prática e produzir conhecimento a partir dela, revelando a boniteza do trabalho com as juventudes.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, S. S. O que fazer ano que vem? articulações entre juventude, tempo e escola. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 33, p. 2-26, 22 jun. 2017.

FapUNIFESP (SciELO). Disponível em:

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-46982017000100119&script=sci_abstract&lng=pt. Acesso em: 11 nov. 2021.

ARANTES, V. A.; PINHEIRO, V. P. G.; GOMES, M. A. G. O valor da escola para os jovens. **International Studies on Law and Education**, São Paulo, Mandruvá, n. 31/32, p. 165-176, 2019. Disponível em

https://www.researchgate.net/profile/Viviane_Pinheiro2/publication/331249433_O_valor_da_escola_para_os_jovens/links/5c6e86e0a6fdcc404ec21b19/O-valor-da-escola-para-os-jovens.pdf. Acesso em: 20 nov. 2021.

AUGÉ, M. **Não-lugares**. Papyrus Editora, 2007.

BOFF, L. **Saber Cuidar Ética do humano - compaixão pela terra**. Petrópolis: Vozes, 1999. 199 p. Disponível em:

<https://renasf.fiocruz.br/sites/renasf.fiocruz.br/files/artigos/BOFF%2C%20Leonardo.%20Saber%20cuidar.%20%C3%A9tica%20do%20humano%2C%20compaix%C3%A3o%20pela%20terra.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2020.

BOURDIEU, P. **A escola conservadora**. Escritos de Educação. Petrópolis, RJ: Vozes, p. 41-64, 2007.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) Departamento de Proteção Social Básica (DPSB) **Perguntas frequentes Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos** (SCFV) Brasília, 2017.

CASTEL, R. A DINÂMICA DOS PROCESSOS DE MARGINALIZAÇÃO: da vulnerabilidade a "desfiliação". **Caderno Crh**, Salvador, v. 27/28, p. 19-40, dez. 1997. Disponível em:

<<https://portalseer.ufba.br/index.php/crh/article/view/18664/12038>>. Acesso em: 11 nov. 2021.

DAYRELL, J. T; JESUS, R. E. de. Juventude, Ensino Médio e os processos de exclusão escolar. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 37, n. 135, p. 407-423, jun. 2016. FapUNIFESP (SciELO).
Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/es/v37n135/1678-4626-es-37-135-00407.pdf>>. Acesso em: 25 nov. 2021.

DAYRELL, J. A escola. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 28, n. 100, p. 1105-1128, out. 2007. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em:
<<https://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a2228100.pdf>>. Acesso em: 25 nov. 2021.

FALKEMBACH, E. M. F. Sistematização em educação popular: uma história, um debate. **Reunião Anual da ANPED**, v. 30, p. 18, 2007. Disponível em:
<https://portalseer.ufba.br/index.php/crh/article/view/18664/12038>. Acesso em: 10 nov. 2021.

FOUCAULT, M. **Vigiar e Punir: história da violência nas prisões**. 27. ed. Petropólis: Vozes, 1987. 288 p. Tradução de Raquel Ramalhete.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 56. ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2014

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. **Juventude e Trabalho: Qual foi o Impacto da Crise na Renda dos Jovens? E nos Nem-Nem?**. Disponível em:
<<https://cps.fgv.br/juventude-trabalho>>. Acesso em: 12 mar. 2020.

GADOTTI, M. **A boniteza de um sonho: ensinar-e-aprender com sentido**. Novo Hamburgo: Feevale, 2003. 80 p.

HOLLIDAY, O. J. **Para Sistematizar Experiências**. 2. ed. Brasília: MMA, 2006. 128 p. Tradução Maria Viviana V. Resende. Disponível em:
https://www.mma.gov.br/estruturas/168/publicacao/168_publicacao30012009115508.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2020.

HOLLIDAY, O. J. Sistematização de Experiências: aprender a dialogar com os processos. **CIDAC: Rio de Janeiro**, 2007, p. 9-71.

LAHIRE, B. **Retratos sociológicos: disposições e variações individuais**. Porto Alegre: Artmed, 2004. Tradução Didier Martin e Patrícia Chittoni Ramos Reuillard.

LEÃO, G; DAYRELL, J. T; REIS, J. B. dos. Juventude, projetos de vida e ensino médio. **Educação & Sociedade**, v.32, n.117, p.1067-1084,2011a.
Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302011000400010&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso em: 25 nov. 2021.

_____, G; DAYRELL, J. T; REIS, J. B. dos. Jovens olhares sobre a escola do ensino médio. **Cadernos Cedes**, v. 31, n. 84, p. 253-273, 2011b.

Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-32622011000200006&script=sci_abstract&lng=pt>. Acesso em: 25 nov. 2021.

LIMA M. C. W. “**Disposições para crer, disposições para agir**”: jovens de escola pública pensando a educação, o trabalho e o futuro. 2013. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Sociedade) – Instituto de Psicologia, Universidade Estadual do Ceará, Ceará. Disponível em: <<http://groundsmart-mail.com/documents/disposicoes-para-crer-disposicoes-para-agir-insercao-no-ensino.html>>. Acesso em: 06 dez. 2021.

MARTUCCELLI, D. A individuação como macrosociologia da sociedade singularista. **Pessoa e sociedade**. v. 24, n.3, p. 9-29, 2010. Disponível em: <<https://personaysociedad.uahurtado.cl/index.php/ps/article/view/196/191>>. Acesso em: 18 mai. 2020.

MATHIAS, Antonio Jacinto. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. **Cadernos Cenpec / Nova série**, [S.l.], v.1, n. 2, ago. 2006. ISSN 2237-9983. Disponível em: <<http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/167/196>>. Acesso em: 08 dez. 2021.

NUNCA ME SONHARAM. Direção: Cacau Rhoden. Brasil: Maria Farinha Filmes, 2017. Disponível em: <https://www.videocamp.com/pt/movies/nuncamesonharam>. Acesso em: 8 nov. 2021.

PAIS, J. M. **Ganchos, tachos e biscates**: jovens, trabalho e futuro. 4. ed. Berlin: Edições Machado, 2016. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/331346485_Ganchos_tachos_e_biscates_4_edicao>. Acesso em: 10 nov. 2021.

SILVA, A. C. B. da; SILVA, M. C. C. B da. A escola na condição de não lugar. **Pesquiseduca**, v. 4, n. 8, p. 340-362, 2012. Disponível em: <<https://repositorio.unesp.br/handle/11449/127042>>. Acesso: 20 nov. 2021

SILVA, I. M. M; LEME, M. I. S. PROJETOS DE VIDA E EDUCAÇÃO: narrativas de jovens das camadas populares sobre suas experiências. **Revista Inter Ação**, Goiânia, v. 44, n. 1, p. 77-92, 9 maio de 2019. Universidade Federal de Goiás. Disponível em <<https://www.revistas.ufg.br/interacao/article/view/55686/33073>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

VELHO, G. **Projeto e Metamorfose Antropologia das Sociedades Complexas**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.

ZUCCHETTI, D. T; MOURA, E. P. G. de; LACERDA, M. P. de. Educação Não Escolar: estratégias pedagógicas alternativas. **Revista Prâksis**, Novo Hamburgo, v. 1, p. 272-288, fev. 2019. ISSN 2448-1939. Disponível em: <<https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistapraksis/article/view/1716>> Acesso em: 22 mai.2020.